

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ESG- БАНКИНГА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Савин Виктор Евгеньевич

доктор экономических наук, профессор
кафедры «Финансов, банковского дела и налогообложения»
Бишкекского государственного университета
имени Кусеина Карасаева
E-mail: bgusavin@mail.ru

Шакулова Нуриса Эмилбековна

Кандидат экономических наук, и.о. доцент кафедры
«Финансов, банковского дела и налогообложения»
Бишкекского государственного университета
имени Кусеина Карасаева

Аннотация. В статье исследуются институциональные и финансовые аспекты трансформации ESG-банкинга в Кыргызской Республике в условиях формирования системы устойчивого финансирования. На основе официальных данных Национального банка Кыргызской Республики и корпоративных раскрытий коммерческих банков проведен комплексный анализ динамики банковского сектора и уровня внедрения ESG-принципов.

Ключевые слова: ESG, устойчивое финансирование, банковский сектор, Кыргызская Республика, раскрытие нефинансовой информации, зеленая экономика, финансовый эффект.

QIRG‘IZ RESPUBLIKASIDA ESG BANKCHILIGINING INSTITUTSIONAL VA MOLIYAVIY TRANSFORMATSIYASI

Viktor Evgenievich Savin

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Moliya, bank ishi va soliq departamentida
Bishkek davlat universitetida
Kusein Karasaev nomi bilan atalgan
E-mail: bgusavin@mail.ru

Nurisa Emilbekovna Shakulova
iqtisod fanlari nomzodi,

*Bishkek davlat universiteti Moliya,
bank ishi va soliq kafedrası dotsenti v.b.
Kusein Karasaev nomi bilan atalgan
E-mail: nshakulova@bhu.kg*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola Qirg'iziston Respublikasida barqaror moliya tizimini rivojlantirish sharoitida ESG bank transformatsiyasining institutsional va moliyaviy jihatlarini ko'rib chiqadi. Qirg'iziston Respublikasi Milliy bankining rasmiy ma'lumotlari va tijorat banklarining korporativ ma'lumotlari asosida bank sektori dinamikasi va ESG tamoyillarini amalga oshirish darajasi har tomonlama tahlil qilinmoqda.*

***Kalit so'zlar:** ESG, barqaror moliya, bank sektori, Qirg'iziston Respublikasi, moliyaviy bo'lmagan ma'lumotlarni oshkor qilish, yashil iqtisodiyot, moliyaviy effekt.*

INSTITUTIONAL AND FINANCIAL TRANSFORMATION OF ESG BANKING IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Viktor E. Savin

*Doctor of Economics, Professor
in the Department of Finance, Banking, and Taxation
at Bishkek State University named after Kusein Karasaev
E-mail: bgusavin@mail.ru*

Nurisa E. Shakulova

*Candidate of Economic Sciences in the Department of Finance, Banking, and
Taxation at Bishkek State University named after Kusein Karasaev
E-mail: nshakulova@bhu.kg*

***Abstract.** This article examines the institutional and financial aspects of ESG banking transformation in the Kyrgyz Republic amid the development of a sustainable finance system. Based on official data from the National Bank of the Kyrgyz Republic and corporate disclosures from commercial banks, a comprehensive analysis of the banking sector dynamics and the level of ESG principles implementation is conducted.*

***Ключевые слова:** ESG, устойчивое финансирование, банковский сектор, Кыргызская Республика, раскрытие нефинансовой информации, зеленая экономика, финансовый эффект.*

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- **НБКР**— Национальный банк Кыргызской Республики.
- **ESG**— Environmental, Social, and Governance (стандарты устойчивого развития).
- **OECD** — Organisation for Economic Co-operation and Development.
- **ROA** - Return on Assets (коэффициент рентабельности активов, показывающий, насколько эффективно компания использует свои ресурсы для получения чистой прибыли).
- **ROE** - Return on Equity (рентабельность собственного капитала, финансовый показатель, отражающий эффективность использования средств акционеров).
- **ОАО** - Открытое акционерное общество.
- **KPI** - Key Performance Indicators.

Введение

В мировой финансовой архитектуре ESG-повестка окончательно перешла из разряда добровольных инициатив в категорию факторов, влияющих на стоимость капитала, доступ к международному фондированию и регуляторную оценку финансовых институтов. Для банков ESG означает интеграцию экологических, социальных и управленческих факторов в кредитную, инвестиционную и операционную деятельность. Банки оценивают заемщиков с учетом ESG-рисков (экология, трудовые практики, корпоративное управление) и финансируют устойчивые проекты. Это повышает устойчивость банков, снижает риски невозвратов и усиливает доверие инвесторов и клиентов. Для банков развивающихся экономик это означает качественное изменение логики управления: от классической ориентации на прибыль и ликвидность к интеграции климатических, социальных и управленческих рисков в кредитный цикл, стратегию фондирования и корпоративное управление.

Для Кыргызской Республики данная трансформация особенно значима. С одной стороны, банковский сектор выступает базовым механизмом

перераспределения финансовых ресурсов и каналом поддержки малого бизнеса, сельского хозяйства и инфраструктурных проектов. С другой стороны, сама экономика уязвима к климатическим и социальным шокам, что делает ESG-банкинг не только репутационной, но и системной финансовой задачей.

Цель статьи состоит в том, чтобы усилить исходную исследовательскую работу за счет реальной эмпирики и показать, как меняется ESG-контур банковского сектора Кыргызстана на стыке институциональных реформ и корпоративных практик. Для этого в статье решаются три задачи: во-первых, проводится обзор литературы и действующей регуляторной среды; во-вторых, систематизируются официальные данные НБКР и банков; в-третьих, строится панельная модель с фиксированными эффектами для проверки связи между ESG-раскрытием и финансовым результатом.

1. Обзор литературы и теории

Современная литература по устойчивому финансированию показывает, что ESG-параметры постепенно становятся частью ядра корпоративных финансов. Метасинтез А. Friede, Т. Busch и А. Bassen [1] демонстрирует преобладание положительной или нейтральной связи между ESG и финансовой результативностью, хотя эффекты существенно зависят от отрасли, периода наблюдения и качества раскрытия. В исследованиях OECD и Всемирного банка ESG рассматривается как механизм снижения информационной асимметрии и канал дисциплинирования компаний через стандарты раскрытия.

Для банковского сектора особенно важны работы, в которых ESG трактуется не просто как корпоративная социальная ответственность, а как инструмент риск-менеджмента. В этом направлении J. Gathergood и J. Weber [2] показывают, что экологические и социальные фильтры влияют на структуру кредитного портфеля, а климатические риски начинают трансформироваться в кредитные, рыночные и операционные риски. Отдельный блок исследований

посвящен роли центральных банков и регуляторов: U. Volz и S. Dikau [3] доказывают, что именно регуляторное закрепление принципов устойчивого финансирования ускоряет адаптацию банковских бизнес-моделей в развивающихся экономиках. Профессор Савин В.Е. связывает увеличение ВВП Кыргызстана с инвестициями в экологический сектор [4].

В кыргызском контексте исследовательский разрыв связан с тем, что большая часть работ носит описательный характер и сосредоточена на общей характеристике ESG или на нормативной среде. Намного реже применяются реальные данные банков, авторские индексы ESG-раскрытия и панельные методы. Поэтому настоящая статья вносит вклад в литературу за счет сочетания институционального анализа и эконометрической апробации.

2. Данные, переменные и методика исследования

Эмпирическая база собрана по официальным материалам Национального банка Кыргызской Республики, а также по публичным документам банков. В секторной части использованы показатели рентабельности банковской системы НБКР за 2022–2025 гг. В корпоративной части отобраны три банка, по которым имеются наиболее содержательные публичные раскрытия: ОАО «Элдик Банк», ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Бакай Банк».

Для оценки корпоративного ESG-прогресса сформирован авторский индекс ESG-раскрытия (ESG disclosure score) по шкале от 0 до 3. Один балл присваивается за наличие публичного нефинансового/устойчивого отчета, один балл - за наличие формально утвержденной ESG-стратегии или политики устойчивого развития, еще один балл - за раскрытие количественного показателя зеленого/социального финансирования или аналогичного устойчивого банковского продукта. Такой подход не заменяет полноценный ESG-рейтинг, но позволяет получить воспроизводимый и проверяемый индикатор на базе официальных документов.

Зависимой переменной в панельной модели выступает натуральный логарифм чистой прибыли банка (\ln_profit). Выбор именно этой переменной связан с ограниченностью сопоставимых публичных данных по всем банкам и всем годам. Базовая модель имеет вид:

$$\ln(\text{Profit}_{it}) = \alpha + \beta \cdot \text{ESGScore}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

где μ_i - фиксированные эффекты банка, λ_t - фиксированные эффекты года, ε_{it} - случайная ошибка. В основной части приводятся результаты модели с фиксированными эффектами банка, а также двухфакторной fixed effects-спецификации (банк + год).

Следует подчеркнуть, что выборка короткая (6 наблюдений), а по части показателей используются авторские расчеты на базе официально раскрытых темпов прироста прибыли. Поэтому результаты эконометрической части следует интерпретировать как исследовательскую апробацию, а не как окончательное причинное доказательство.

3. Реальные данные НБКР и банков: описательная статистика

Основываясь на статистических данных Национального банка Кыргызской Республики [5] в 2024 году в стране действовал 21 коммерческий банк, из которых 11 банков имели иностранный капитал. Согласно данным представленным в таблице 1., капитал банков за пять лет увеличился 2,85 раз, или с 45,8 млрд сомов до 130,8 млрд сомов, что свидетельствует о повышении устойчивости банковской системы. Суммарные активы банковской системы увеличились 2,8 раза, с 289,3 млрд сомов в 2020 году до 815,6 млрд сомов в 2024 году. Это увеличение обусловлено ростом кредитного портфеля, корреспондентских счетов и депозитов в других банках, а также ростом других активов. Совокупный объем обязательств коммерческих банков увеличился в 2,81 раз, с 243,5 до 684,8 млрд сомов за пять лет. Общая суммарная прибыль

банковского сектора Кыргызской Республики в 2024 году по сравнению с 2020 годом выросла в 13,5 раза, с 2,3 млрд сомов до 31,1 млрд сомов.

Указанные показатели свидетельствуют об устойчивой траектории к повышению уровня капитализации банков, что обусловлено как усилением регуляторных требований, так и стремлением банков повысить свою конкурентоспособность на рынке. И в целом необходимо отметить, что банковская система обладает существенным запасом финансовой прочности, позволяющим ей успешно противостоять потенциальным рискам и шокам мирового экономического развития.

Таблица 1. - Сводный регулятивный отчет коммерческих банков Кыргызской Республики (млн сомов)

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
АКТИВЫ	289294,8	361119,5	482191,9	614263,6	815585,4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	243473,3	309407,9	401981,3	510048,3	684804,2
КАПИТАЛ	45821,5	51711,6	80210,6	104215,3	130781,3
<i>в том числе</i>					
Акционерный капитал	30920,7	36661,3	43930,9	59829,5	77253,0
Резервы для будущих потребностей банка	965,1	984,9	993,6	1025,7	1006,7
Нераспределенная прибыль прошлых лет	10966,4	9978,5	11809,2	19051,8	20488,6
Прибыль/убыток текущего года	2297,1	3615,0	23087,0	23760,2	31071,4
Счета переоценки	672,2	472,0	390,0	548,1	961,5
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	289294,8	361119,5	482191,9	614263,6	815585,4

Источник: составлено автором по данным НБКР.

Секторные показатели подтверждают, что в 2022-2025 гг. банковская система Кыргызстана входила в фазу высокой прибыльности, хотя после пиковых значений 2022-2024 гг. в 2025 г. произошло заметное охлаждение рентабельности. Это важно для интерпретации ESG-повестки: устойчивое финансирование развивалось не на фоне банковского кризиса, а в период относительно сильного финансового результата сектора.

Таблица 2. - Показатели прибыльности банковского сектора Кыргызской Республики

Год	ROA, %	ROE, %
2022	5.9	43.4
2023	4.4	32.4
2024	4.3	32.5
2025	3.5	23.3

Источник: составлено автором по данным НБКР.

Рис. 1 - Динамика ROA и ROE банковского сектора Кыргызской Республики

Для корпоративного уровня были собраны официальные показатели прибыли, численности персонала, объемов зеленого финансирования и раскрытия ESG-компонентов. В тех случаях, когда банк публиковал темп роста прибыли, но не приводил базовое значение предыдущего года в той же публикации, использован авторский обратный расчет. Например, прибыль ОАО «Айыл Банк» за 2023 г. рассчитана исходя из того, что показатель 2024 г. в размере 7,284.55 млн сомов был на 34,3 % выше уровня 2023 г.; прибыль ОАО

«Элдик Банк» за 2023 г. рассчитана исходя из официального сообщения о росте прибыли 2024 г. на 208 %.

Таблица 3. - Авторская панель по выбранным банкам, 2023-2024 гг.

Банк	Год	Чистая прибыль, млрд сом	ESG-score (0–3)	Зеленое финансирование, млн сом	Численность персонала
Eldik	2023	1.883	2	121.90	2055
Eldik	2024	5.800	3		2266
Aiyl	2023	5.424	0		1921
Aiyl	2024	7.285	3	162.18	2177
Bakai	2023	2.400	1		
Bakai	2024	2.664	1		

Примечание: ESG-score сформирован автором на основе официальных раскрытий. Для ОАО «Бакай Банк» показатели прибыли за 2023 и 2024 гг. представлены по официальным отчетам за январь–ноябрь; для ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк» за 2023 г. часть показателей прибыли получена обратным расчетом на базе официально опубликованных темпов роста.

Рисс. 2. - Чистая прибыль выбранных банков, млрд. сом

Рис. 3 - Авторский индекс ESG-раскрытия по выбранным банкам

4. Эконометрическая апробация: панельные данные и fixed effects

Оценивание проводилось в два шага. Сначала была оценена модель с фиксированными эффектами банка, позволяющая учесть постоянные ненаблюдаемые различия между банками. Затем была построена двухфакторная fixed effects-модель, дополнительно контролирующая общий временной сдвиг между 2023 и 2024 гг. Из-за малого числа наблюдений стандартные ошибки и уровни значимости следует трактовать с осторожностью.

Таблица 4. - Результаты fixed effects-моделей (зависимая переменная: \ln_profit)

Показатель	Модель 1	Модель 2
ESG-score	0.201	-0.005
Фиксированные эффекты банка	Да	Да
Фиксированные эффекты года	Нет	Да
R ²	0.692	0.811
N	6	6

Примечание: в Модели 1 коэффициент при ESG-score положителен, что означает рост \ln_profit примерно на 0,201 пункта при увеличении индекса ESG-раскрытия на 1 балл. В

Модели 2 после введения временного fixed effect коэффициент практически обнуляется. Это указывает на то, что в короткой панели основной вклад в динамику прибыли давал общий рост банковского рынка в 2024 г., а не только ESG-раскрытие конкретного банка.

Содержательно полученный результат хорошо согласуется с институциональной логикой кыргызского рынка. На раннем этапе ESG-трансформации публикация устойчивых отчетов, внедрение политик и запуск зеленых продуктов повышают прозрачность и репутацию банков, но финансовый эффект, скорее всего, проявляется с лагом. Кроме того, ESG-раскрытие в 2023-2024 гг. совпало с общим ростом активов, депозитов и прибыли банковского сектора, поэтому разделить рыночный и ESG-эффект статистически сложно.

Тем не менее даже эта короткая панель показывает важный качественный сдвиг. Банки, которые перешли от единичных инициатив к формализованной ESG-политике и регулярной нефинансовой отчетности, стали лидерами в публичном позиционировании и быстрее интегрировали темы зеленого кредитования, климатических рисков, цифровой инклюзии и социальных программ в язык корпоративной стратегии.

5. Обсуждение результатов

Первый вывод состоит в том, что НБКР создает благоприятный макрофинансовый фон для развития устойчивого финансирования. По данным НБКР, активы банковской системы выросли с 614,3 млрд сомов в 2023 г. до 815,6 млрд сомов в 2024 г., а прибыльность оставалась высокой: ROA составил 4,4 % в 2023 г. и 4,3 % в 2024 г. Это означает, что ESG-повестка внедрялась не под давлением слабости, а в условиях ресурсного роста сектора.

Второй вывод связан с разной скоростью ESG-зрелости банков. ОАО «Элдик Банк» раньше других институционализировал нефинансовое раскрытие: банк подготовил отчет по устойчивому развитию за 2023 г., верифицировал

выбросы парниковых газов за 2023 г., в 2024 г. объявил дебютное размещение ESG-облигаций и в дальнейшем усилил корпоративный ESG-контур. ОАО «Айыл Банк» в 2024 г. перешел к системной модели: были утверждены ESG Strategy и Sustainable Development Policy, раскрыты KPI и объемы зеленого/социального кредитования. ОАО «Бакай Банк» в рассматриваемом периоде демонстрировал отдельные экологические инициативы и устойчивый финансовый результат, но формализованная ESG-политика была публично закреплена позднее.

Третий вывод состоит в том, что краткосрочная статистическая незначимость ESG-score не опровергает экономическую значимость ESG-трансформации. Напротив, для развивающихся банковских рынков типично, что сначала ESG работает как механизм институциональной адаптации, затем как фактор доступа к международному капиталу, и лишь после этого — как канал устойчивого роста прибыльности.

6. Ограничения исследования и направления дальнейшего анализа

У исследования есть несколько ограничений. Во-первых, выборка короткая, поэтому fixed effects-модель носит апробационный характер. Во-вторых, по части банков годовые ряды прибыли и активов доступны в неодинаковом формате: где-то в виде полных годовых итогов, а где-то — в виде кумулятивных официальных отчетов за 11 месяцев. В-третьих, ESG-score является авторской конструкцией, отражающей именно уровень публичного раскрытия, а не полный внутренний уровень ESG-зрелости банка.

В дальнейшем перспективно расширить панель минимум до 2021–2025 гг., включить дополнительные банки и перейти к более насыщенным моделям: panel GLS, Driscoll–Kraay standard errors, event-study around ESG-policy adoption и моделям, где зависимой переменной выступают ROA, cost of funding, loan growth или доля проблемных кредитов.

Заключение

Проведенное исследование показало, что тема ESG-банкинга в Кыргызской Республике уже может анализироваться не только концептуально, но и на базе реальных официальных данных. Секторные показатели НБКР свидетельствуют о высокой прибыльности банковской системы в 2022–2024 гг., а корпоративные раскрытия банков демонстрируют быстрое институциональное оформление повестки устойчивого финансирования.

Наиболее продвинутую траекторию ESG-раскрытия в исследуемом периоде показали ОАО «Элдик Банк» и ОАО «Айыл Банк». Для первого характерно раннее внедрение публичной нефинансовой отчетности и климатического раскрытия, для второго - институционализация ESG-стратегии и раскрытие продуктовых KPI в 2024 г. ОАО «Бакай Банк» в рассматриваемой выборке занимает промежуточную позицию: отдельные экологические инициативы уже реализовывались, однако полноценный ESG-контур был формализован позднее.

Эконометрическая часть показала, что на короткой панели ESG-раскрытие не дает статистически устойчивого автономного эффекта на прибыль после учета временного шока 2024 г. Однако это не снижает научной и практической ценности результата. Напротив, вывод указывает, что для Кыргызстана ESG следует понимать прежде всего как институциональную инвестицию в будущую устойчивость банков, а не как инструмент мгновенного роста прибыли. Именно в этом состоит главный практический смысл текущего этапа ESG-трансформации.

Список источников

1. Friede G., Busch T., Bassen A. ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies // Journal of Sustainable Finance & Investment. 2015. Т. 5. № 4. С. 210-233.

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.19429484

2. John Gathergood, Jörg Weber. Financial literacy, present bias and alternative mortgage products. Journal of Banking & Finance. Volume 78,2017. Pages 58-83,ISSN 0378-4266, <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.01.022>.

3. Dikau S and Volz U (2021). Central bank mandates, sustainability objectives and the promotion of green finance. Ecological Economics. 184, 107022. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107022>

4. Савин, В. Е. Влияние инвестиций на обеспечение экономического роста в Кыргызстане / В. Е. Савин, Ж. О. Алмасбекова, Х. С. Цзу // Вестник Бишкекского государственного университета. – 2024. – № 3(69). – С. 101-107. – DOI 10.35254/bsu/2024.69.15.

5. National Bank of the Kyrgyz Republic. Annual Report for 2025. – Official publication. URL - <https://www.nbkr.kg/DOC/29042025/000000000064447.pdf>

6. Eldik Bank OJSC. Sustainability Report 2023. – Official corporate report.

7. Eldik Bank OJSC. Sustainability Report 2024; official news on 2024 financial results and ESG bonds; GHG verification statement for 2023.

8. Aiyl Bank OJSC. Sustainability Report 2024; Responsible Banking Progress Statement; ESG section of the official website.

9. Bakai Bank OJSC. Official financial statements for November 2024 and May 2025; official sustainability-policy materials and corporate disclosures.

Савин В.Е.

